

PROJET POWDER2POWER

DES SCIENTIFIQUES EUROPÉENS AU SERVICE D'UNE RÉVOLUTION ÉNERGÉTIQUE !

Au cœur de la Cerdagne, en haut d'un plateau pyrénéen doté d'un des meilleurs ensoleillements de France, se dresse la tour solaire Thémis, un symbole de l'innovation et de la quête incessante de solutions énergétiques durables. C'est dans ce cadre adéquat que le projet POWDER2POWER (P2P) prend vie, promettant de transformer la manière dont nous captons et utilisons l'énergie solaire. Lancé le 1^{er} octobre 2023, ce projet de quatre ans, financé par le programme Horizon Europe de l'Union européenne, s'appuie sur 15 années de recherches intensives menées par le laboratoire PROMES-CNRS (UPR 8521) pour démontrer la viabilité d'une technologie solaire à concentration (CSP) innovante.

La tour Thémis est le théâtre d'expérimentations audacieuses à grande échelle, visant à perfectionner une technologie CSP de pointe, utilisant des lits fluidisés de particules pour capter la chaleur du soleil. Cette approche, une première mondiale qui permet d'améliorer l'efficacité des centrales solaires thermodynamiques, est au cœur du projet P2P. En adaptant l'installation pilote existante à l'échelle d'une centrale commerciale, les chercheurs, ingénieurs et techniciens, visent à démontrer, sur une période d'essai d'un an, la capacité de cette technologie à fonctionner de manière fiable et économique.

Le processus innovant mis en œuvre à Thémis repose sur un système complexe où des particules d'olivine, qui ressemblent à du sable fin, circulent à travers un récepteur solaire éclairé par le rayonnement solaire concentré à l'aide d'un champ de miroirs situé au pied de la tour (jusqu'à 600 fois la puissance du

soleil au sol). Les particules s'écoulent ensuite dans différents éléments d'une boucle fermée pour restituer la chaleur captée afin d'alimenter un cycle thermodynamique de production d'électricité ou pour fournir de la chaleur à haute température (jusqu'à 750°C) pour des procédés industriels.

Aujourd'hui, le besoin de chaleur haute température dans l'industrie représente 50 % de la consommation totale en énergie de l'industrie. La chaleur étant facilement « stockable », elle peut être valorisée directement. Son utilisation peut également être reportée pour répondre aux pics de demande d'énergie, ce qui permet aussi de s'affranchir des problèmes d'intermittence des énergies renouvelables. Ces futures centrales solaires pourraient jouer le même rôle que les centrales à gaz qui répondent aujourd'hui aux pics de consommation avec une grande réactivité.

Quelques chiffres pour illustrer le démonstrateur de Thémis :

104 m
d'hauteur de la tour

107
héliostats dans le champ solaire

54 m²
de miroirs mobiles qui suivent la course du soleil

750 °C
les particules sont chauffées jusqu'à cette température pour un débit de 16 tonnes par heure

5 MW
de puissance thermique atteinte

La tour Thémis et son champ d'héliostats, avec la vallée de la Cerdagne en fond.
© PROMES

L'utilisation de particules évite toute consommation d'eau, permet d'atteindre de plus hautes températures que les sels fondus ou les huiles actuellement utilisées dans les centrales solaires à concentration, n'engendre aucun problème de corrosion et permet d'accéder à un stockage de l'énergie solaire sans avoir recours à des batteries consommatrices de métaux rares et coûteux.

Le projet POWDER2POWER ne se contente pas de repousser les limites technologiques ; il s'inscrit également dans une démarche environnementale ambitieuse. En réduisant considérablement les émissions de CO₂ par rapport aux centrales à gaz naturel, cette technologie contribue activement à la lutte contre le changement climatique, tout en étant compétitive sur le plan économique. Les centrales solaires à concentration, grâce à leur faible empreinte carbone, offrent une alternative viable aux sources d'énergies conventionnelles, tout en soutenant les objectifs climatiques de l'Union européenne.

L'impact socio-économique du projet est tout aussi significatif. La construction et l'exploitation de centrales CSP peuvent créer des milliers d'emplois, stimulant ainsi l'économie locale et renforçant la valeur ajoutée régionale. Selon des expériences similaires en Espagne, environ 2 000 personnes sont employées directement et indirectement pour la construction d'une centrale de 50 MW sur une période de deux ans. De plus, environ 50 emplois permanents peuvent être créés pour l'exploitation d'une telle centrale à l'échelle industrielle. Cette dynamique de création d'emplois est essentielle pour le développement économique des régions où ces infrastructures sont implantées.

Le projet, mené par le laboratoire PROMES, avec des scientifiques du CNRS et de l'UPVD, et impliquant neuf partenaires de six pays européens, dont des laboratoires de recherche, de petites et moyennes entreprises et un grand groupe industriel français, illustre la puissance de la collaboration internationale dans la recherche scientifique. L'équipe en charge du projet à PROMES est composée de dix agents, dont un post-doc et deux doctorants.

En combinant expertise scientifique et technique et vision environnementale, POWDER2POWER ouvre la voie à une transition énergétique plus durable et plus efficace, promettant de jouer un rôle clé dans l'avenir des énergies renouvelables. Et cela se passe ici, en Cerdagne !

Le projet POWDER2POWER ne se contente pas de repousser les limites technologiques ; il s'inscrit également dans une démarche environnementale ambitieuse.

→ Emmanuel Guillot, directeur adjoint de PROMES, Gilles Flamant, directeur de recherche émérite au CNRS, Alex Le Gal, IR au CNRS et Sergio Marin Zapata, Project Manager - Powder2Power, CNRS
Laboratoire PROMES (UPR 8521 CNRS, en convention avec l'UPVD)

LE PROJET

Durée du projet : 2023-2027

Financement : Le programme de recherche et d'innovation Horizon Europe de l'Union européenne

Partenaires :

- Laboratoire PROMES-CNRS, France (Coordinateur)
- Politecnico di Milano, Italie

- KTH Royal Institute of Technology, Suède
- KU Leuven, Belgique
- Université Perpignan Via Domitia, France
- EDF, France
- John Cockerill, Belgique
- SEICO, Allemagne
- EPPT, Belgique
- Build2Zero, Espagne
- CSP-Boost, France